

**«TO'RTKO'L HAVZA XO'JALIGI» TIZIMLARI TO'RTKO'L
KO'LIDAGI OVLANMAYDIGAN BALIQLARNING PARAZITOFANASI**

Allamuratova G.B.

b.f.n., docent,

Kuzenov M.K.

4-bosqich talabasi

Nukus davlat pedagogika institute

REZYUME.

Maqolada «To'rtko'l havza xo'jaligi» tizimlari To'rtko'l ko'lidagi ovlanmaydigan baliqlarining patogen parazitlarining tur tarkibi, tarqalish dinamikasi hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: baliq xo'jaligi, mineralizatsiya, xlorid-gidrokarbonat, parazitlarning tur tarkibi, patogen parazitlar, baliq parazitofaunasi, tarqalish dinamikasi, invazion kasalliklar, abiotik va biotik omillar, son tebranishi.

РЕЗИОМЕ.

В статье приводятся данные о видовом составе, динамике распространения и вызываемых ими заболеваниях патогенных паразитов непромысловых рыб озера Турткуль системы "Турткульского прудового хозяйства".

Ключевые слова: рыбное хозяйства, минерализация, хлорид-гидрокорбанат, видовой состав паразитов, патогенные паразиты, паразитофауна рыб, динамика распространения, инвазионные заболевания, абиотические и биотические факторы, численные колебание.

SUMMARY.

The article presents data on the species composition dynamics of distribution and diseases caused by them of pathogenic parasites of non-commercial fish of the "Turtkul pond farm" system.

Key words: fisheries, mineralization, chlorid-biocarbonate, species, composition of parasites, pathogenic parasites, fish parasitofauna, distribution dynamics, invasive diseases, abiotic and biotic factors, biocenosis, circulation, prevention.

Kirish. Ayrim ma'lumotlar bo'yicha Amudaryoning qo'yi oqimi To'rtko'l, Beruniy tumanlarida baliqchilikni rivojlantirish uchun qayiridagi ko'llari mineralizatsiyasi 1 g/l ga teng, ichki havzalarning mineralizatsiyasi 1-5 (8) g/l, hamda periferik va boshqa havzalarda 5 (8) g/l dan ko'proq. Shunday qilib Amudaryoning o'zanidan, kanallardan ko'llar qancha uzoq masofada bo'lsa mineralizatsiyasi bir muncha ko'proq bo'ladi. Qayirdagi ko'llar xlorid-gidrokarbonatli shurlikga, periferik ko'llar bo'lsa ko'proq xloridli-sulfatli yoki sulfatli-xloridli shurlikga ega.

Shunday turli ekologik sharoitlarda joylashga ko'l baliqlarining hozirgi parazitofaunasini aniqlash, ichki havzalarda baliqchilikni rivojlantirish uchun baliqlarning yangi turlarin ko'llarga akklimatizatsiya qilish katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Shuningdek, baliqlarning parazitofaunasini oldidan aniqlash baliqlarning biologiyasin o'rganishda ixtiologlarga yordam bo'ladi. Sababi parazitlar o'zining xo'jayini biologiyasini bilishda yaxshi indikator bo'lib hisoblanadi.

Asosiy qism. To'rtko'l ko'li tabiiy suv havzasi To'rtko'l tumanida joylashgan, maydoni 79,0 gektar. To'rtko'l ko'lga suv vaqtida berilsa baliqchilikni, parrandachilikni va namli erlarga qishloq xo'jaligi ekinlarini ekib yuqori hosil olish imkonini beradi.

To'rtko'l ko'lida olib borilgan parazitologik tadqiqotlar ushbu ko'l baliqlari parazitofaunasining o'zgachaliklarini bilishga va parazitologik holatga baho berishga imkoniyat beradi. Ushbu jarayonni o'rganish uchun To'rtko'l ko'lidan to'liq parazitologik metod bilan turli yoshdagi qizil ko'z, Amur chobaqchasi, Qirraqorin balig'i, Qirraqorin balig'i, Qo'zli taxirbaliq va sazan baliqlarining 75 donasi parazitologik metodi bilan tekshirganimizda, ularning umumiy parazitlar bilan zararlanishi 36,0%, son tebranishi 1-7 donaga teng bo'ldi. Shularning ichidan bir

xo'jayrali parazitlar (6,7%, son tebranishi 1-5 dona), ko'p xo'jayrali parazitlar (10,7%, son tebranishi 1-7 dona) bo'lib turli sistematik guruhlarga kiruvchi 13 turdagi parazitlar aniqlandi.

Qizil ko'z. Biz To'rtko'l ko'lidan qizil ko'z balig'ining uzunligi 10,1-12,9 sm, og'irligi 27-43 gr. 15 donasini parazitologik metod bilan tekshirganimizda ularning parazitlar bilan zararlanishi 46,7%, son tebranishi 1-7 donaga teng bo'lib, 7 turdagi parazitlar aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Qizil ko'z - (*Rutilus rutilus aralensis* Berg) balig'ining parazitlar bilan zararlanishi dinamikasi

№	Parazit nomi	To'rtko'l ko'li			
		Yorilgani - 15			
		Zararlangani - 7			
		Dona	%	Son tebranishi	
kami	kupi				
1.	<i>Costia nesatrix</i>	2	13,3	1	5
2.	<i>Scyphidia donecae</i>	1	6,7	1	1
3.	<i>Apiosoma piscicolum</i>	3	20,0	1	2
4.	<i>Dactylogyrus nanus</i>	5	33,3	2	7
5.	<i>D.crucifer</i>	2	13,3	1	2
6.	<i>Ligula intestinalis</i>	4	26,7	1	3
7.	<i>Diplostomum spathaceum</i>	5	33,3	2	6
	Jami	7	46,7	1	7

Shularning ichida son va sifati jihatidan ko'proq uchrashgani *D.nanus* (33,3 %, son tebranishi 2-7 dona), *D.spathaceum* (33,3%, son tebranishi 2-6 dona), *A.piscicolum* (20,0%, son tebranishi 1-2 dona), *L.intestinalis* (26,7%, son tebranishi 1-3 dona), boshqa baliqlarning parazitlar bilan zararlanishi 6,7-13,3%, son tebranishi 1-

5 donaga teng bo'lib nisbatan kam miqdorda uchirashdi, bu jarayon ko'lining abiotik va biotik omillarining tasiridan dep hisoblaymiz.

Amur chobaqchasi. Biz To'rtko'l ko'lida uzunligi 6,0 sm, og'irligi 4,74 gr. bo'lgan Amur chobaqchasi balig'ining 15 donasini parazitologik metod bilan tekshirganimizda, ularning umumiy parazitlar bilan invazyalanishi 26,7%, son tebranishi 2-3 donaga teng bo'lib, 3 turdagi parazitlar: B.opsarichthydis, D.spathaceum, A.foliaceus har birining parazitlar bilan zararlanishi 13,3%, son tebranishi 2-3donaga teng bo'lganligini aniqlandik (2-jadval).

Amur chobaqchasining mahalli parazitlar bilan zararlanganligini To'rtko'l havzv xo'jaligida birinchi marta aniqlandi.

2-jadval

Amur chovakchasi - Pseudorasbora parva Schlegel balig'ining parazitlar bilan zararlanishi

№	Parazit nomi	To'rtko'l ko'li			
		Yorilgani - 15			
		Zararlangani - 4			
		Dona	%	Son tebranishi	
kami	kupi				
1.	Bothriocephalus opsarichthydis	2	13,3	2	2
2.	Diplostomum spathaceum	2	13,3	2	3
3.	Argulus foliaceus	2	13,3	2	3
	Jami	4	26,7	2	3

Qirraqorin balig'i. Biz To'rtko'l ko'lida uzunligi 4,8-5,0 sm, og'irligi 5,8-8,4 gr ga teng bo'lgan Qirraqorin balig'ining 15 donasini parazitologik metod bilan tekshirganimizda ularning umumiy parazitlar bilan zararlanishi 33,3%, son tebranishi 1-3 dona bo'lib, 2 turdagi parazitlar aniqlandi: B.opsarichthydis (13,3%, son tebranishi 1-2 dona) va D.spathaceum (20,0%, son tebranishi 2-3 dona) nisbatan kam miqdorda uchirashdi (3-jadval).

3-jadval

**Qirraqorin - *Hemiculter leucisculus* Basilewsky balig'ining
parazitlar bilan zararlanishi dinamikasi**

№	Parazit nomi	To'rtko'l ko'li			
		Yorilgani - 15			
		Zararlangani - 5			
		Dona	%	Son tebranishi	
kami	kupi				
1.	<i>Bothriocephalus opsarichthydis</i>	2	13,3	1	2
2.	<i>Ligula intestinalis</i>	-	-	-	-
3.	<i>Diplostomum spathaceum</i>	3	20,0	2	3
	Jami	5	33,3	1	3

Buning asosiy sababi ko'ldagi abiotik va biotik omillarning ta'siridan deb hisoblaymiz.

Qo'zli taxirbaliq. Biz To'rtko'l ko'li turli yoshdagi uzunligi 4,9-5,3 og'irligi 3,15-5,38 gr. teng Qo'zli taxirbaliqning 15 donasini parazitologik metod bilan tekshirganimizda ularning umumiy parazitlar bilan zararlanishi 40,0%, son tebranishi 1-3 dona bo'lib 3 turdagi parazitlar aniqlandi: *D.spathaceum* (20,0%, son tebranishi 2-3 dona), *B.opsarichthydis* va *L.intestinalis* (13,3%, son tebranishi 1-2 dona) bo'lib nisbatan past darajada uchirashdi (4-jadval).

4-jadval

**Qo'zli taxirbaliq – *Rhodeus ocellatus* (Kner) balig'ining
parazitlar bilan zararlanishi dinamikasi**

№	Parazit nomi	To'rtko'l ko'li			
		Yorilgani - 15			
		Zararlangani - 6			
		Dona	%	Son tebranishi	
kami	kupi				

				kami	kupi
1.	<i>Bothriocephalus opsarichthydis</i>	2	13,3	1	2
2.	<i>Ligula intestinalis</i>	2	13,3	1	1
3.	<i>Diplostomum spathaceum</i>	3	20,0	2	3
	Jami	6	40,0	1	3

Buning asosiy sababi ko'ldagi abiotik va biotik omillarning ta'siridan deb hisoblaymiz.

Sazan balig'i. Biz To'rtko'l ko'li turli yoshdagi (uzunligi 5,3-6,2 sm, o'rtacha 5,76 sm, og'irligi 4,24-7,69 gr., o'rtasha 6,31 gr.) sazan balig'ining 15 donasini tekshirganimizda, ularning umumiy parazitlar bilan zararlanishi 33,3%, son tebranishi 1-6 dona bo'lib, ulardan 6 turdagi parazitlar aniqlandi. Shularning ichida nisbatan ko'proq uchirashganlari: *B.opsarichthydis* (33,3%, son tebranishi 2-4 dona), *I.multifiliis* (26,7%, son tebranishi 1-2 dona), *E.carpelli* (20,0%, son tebranishi 1-3 dona), boshqalar: *D.extensus* (6,7%, son tebranishi 1-6 dona), *D.spathaceum* (13,3%, son tebranishi 2-2 dona) nisbatan kam miqdorda uchirashdi (5-jadval).

5-jadval

**Sazan - *Cyprinus carpio* (Linne) balig'ining
parazitlar bilan zararlanishi dinamikasi**

№	Parazit nomi	To'rtko'l ko'li			
		Yorilgani - 15			
		Zararlangani - 5			
		Dona	%	Son tebranishi	
kami	kupi				
1.	<i>Eimeria carpelli</i>	3	20,0	1	3
2.	<i>Jchthyophthirius multifiliis</i>	4	26,7	1	2
3.	<i>Dactylogyrus vastator</i>	2	13,3	1	2
4.	<i>D.extensus</i>	1	6,7	1	6

5.	Bothriocephalus opsarichthydis	5	33,3	2	4
6.	Diplostomum spathaceum	2	13,3	2	2
	Jami	5	33,3	1	6

Xulosa. U yoki bu muxitda yashovchi baliqlarning parazitofaunasini ekologik taxlil qilish nuqtayi nazardan bir muncha qiziqroq. Birinchidan To'rtko'l va Kaltammnor ko'llaridagi baliqlarning parazitologik holatini oldin bilish ko'llarning ixtiofaunasi tarkibini o'zgartirib baliqlarning biologiyasini o'rganishda parazitlar yaxshi indikator xizmatini bajaradi.

Janubiy Oral bo'yi ekologik sharoitlaridagi To'rtko'l havza xo'jaligi tizimi To'rtko'l ko'li gidrologik holatlarining (harorat, suv oqimi, miqdoring) o'zgarishlariga bog'liq yuqorida tekshirilgan baliqlarning parazitofaunasi son va sifat jihatidan past darajada ekanligi aniqlandi.

Umumman olganda bizning To'rtko'l havza baliqchilik xo'jaligi turli ekologik sharoitlardagi baliqlarning parazitofaunasini tahlil qilganimizda V.A.Dogel' (1958) ishlab chiqqan qonunyalarni tasdiqlaydi. Ammo bizning ushbu To'rtko'l havza xo'jaligi ekologik sharoitida olib borgan ixtioparazitologik ishlarimizda ayrim o'zgachaligi aniqlandi, masalan kollektor suvi oqimi, shurliligi va boshqa omillari.

Adabiyotlar.

1. «Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK-3657-son Qarori. Toshkent sh., 2018 yil 6 aprel.

2. Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK-83-son Qarori. Toshkent sh., 2022 yil 13 yanvar.

3. Алламурастов Б.А. Паразитические простейшие и протозойные болезни рыб некоторых прудовых хозяйств Узбекистана и юга Казахстана.- Нукус: «Каракалпакстан», 1986.-с. 98.

4. Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб // Руководство по изучению. 1985. -120 с.
5. Камилов Г.К. Определитель рыб Узбекистана, Изд-во «Ёш гвардия», Ташкент, 1964. – 62 с.